

SOG‘LOM TURMUSH TARZI: MOHIYATI VA UNING FALSAFIY TALQINI

Masharipova Gularam Kamilovna

Alfraganus university professori, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya: Maqolada sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida odamlarning bilimlarini kundalik hayotga tadbiq qilish, ularning gigienik o‘zini tuta olishi, shaxsning sanitariya ma’daniyatini yuksaltirishi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Kalit so‘zlar: sog‘lom turmush tarzi, inson, uzoq umr ko‘rish, donishmandlik.

Аннотация. В статье научно обосновано применение знаний людей по формированию здорового образа жизни в повседневной жизни, умению поддерживать гигиеническое поведение, повышению санитарной культуры человека.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, человек, долголетие, мудрость.

Abstract. The article scientifically substantiates the use of people's knowledge on the formation of a healthy lifestyle in everyday life, the ability to maintain hygienic behavior, and improving the sanitary culture of a person.

Keywords: healthy lifestyle, person, longevity, wisdom.

Sog‘lom turmush tarzi - insoning sog‘lom bo‘lib tug‘ilishini shakllantiruvchi embrional taraqqiyot davridan boshlab, to umrining oxirigacha davom etadigan inson hayotining barcha tomonlarini o‘z ichiga qamrab olgan hayot falsafasidir. Sog‘lom turmush tarzi insonni uning o‘zligini anglashga olib boradigan, kamolot sari etaklaydigan, umriga mazmun ato etadigan umidbaxsh yo‘ldir. O‘zligini bilgan avliyo bo‘ladi, degan naql bor. Sog‘lom turmush tarzi insonni ulug‘likka, donishmandlikka, buyuk kelajak sari intilishga undaydi. Inson hayotining formulasi uning sog‘lom bo‘lib tug‘ilishi va sog‘lom turmush tarzini tanlab olishi, mazmunli, sog‘lom va uzoq umr kechirishi tufayli o‘zligini anglash darajasiga etishidan

iboratdir. Inson tomonidan hayotning mazmuni va mohiyatini to‘g‘ri tushunib etishi, anglab olishi bilan bog‘langan ezgu yashash tarzi – bu sog‘lom turmush tarzidir.

Ilmiy tadqiqot sohasida tarixiy hamda zamonaviy nuqtai nazardan o‘z an‘analariga ega bo‘lgan muammolardan biri turmush tarzi hisoblanadi. Turmush tarzi shakllanishining tarixiy manbalariga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ular dastavval SHarq mamlakatlari ijtimoiy-falsafiy, axloqiy-estetik fikrida o‘z ifodasini topganligiga guvoh bo‘lamiz. Bu jihatdan qadimgi hind vedalarida sog‘lom turmush kechirishning asosiy tamoyillari ishlab chiqilganligini ko‘rishimiz mumkin. Bunday tamoyillardan biri inson ruxiyatining barqarorligi sohasidagi yutuqlar hisoblanadi. Insonning to‘la ma‘nodagi ma‘naviy-ruxiy erkinligi bunday barqarorlikka erishishning birinchi va eng zaruriy sharti sanalgan. Upanishadlarda shaxsiy barkamollik etikasiga alohida urg‘u berilgan, «jamiyat barqarorlashib boradigan hodisa bo‘lganligi sababli, deb yozadi shu munosabat bilan J.Neru, “Insonning aqli hamisha shaxsiy barkamollik to‘g‘risida fikr yuritib kelgan» [1, 136-137-b.]. Darhaqiqat, “Insondagi ma‘naviy qoniqish, ruxiy barqarorlikni e‘tirof qilish, shu asosda uning ichki dunyosiga murojaat etish qadimgi hind falsafasining asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan” [2, 256-b.].

Turmush tarzini belgilashda insonning jismoniy va ruxiy birligi masalasi sharq falsafasida alohida o‘rin tutadi. Qadimgi xitoylik mutafakkirlar sog‘lom turmush to‘g‘risida so‘z yuritganda inson tanasida yuz beradigan nosozlikka ruxiy nomutanosiblik sabab bo‘ladi, deb hisoblaganlar. SHu ma‘noda ular jizzakilik, mayuslik, g‘am-g‘ussa, havotirlanish, sertashvishlik kabi besh dardchil kayfiyat haqidagi g‘oyani ilgari surganlar. Ularning fikricha, bunday kayfiyatlarga berilish insonning nafaqat ayrim organlarini, shu bilan birga butun tanasini, qolaversa, hayot tarzini ishdan chiqarishi mumkin. SHuning uchun “Inson yashar ekan, barcha nosozliklarning sababi - johillik, organizmdagi quvvatni jo‘sh urdiradigan, turmush tarzini mazmunan boyitadigan manba esa shodlik-farog‘atlik ekanligini anglab etishi kerak” [3, 20-22-b.].

Turmush tarzining sog‘lom negizlari haqidagi tasavvurlar antik zamon yunon falsafasida ko‘plab uchraydi. Gippokrat «Sog‘lom turmush tarzi haqida» nomli

risolasida bu fenomenni tibbiy nuqtai nazaridan qarab chiqadi, uni asosan insonning jismoniy salomatligiga, shu bilan birga tashqi muhit omillari iqlim, tuproq, suv kishilarning hayot to‘sinini, mamlakat qonunlari va boshqalarni odamga, unda jismoniy va ruhiy xususiyatlarning ta‘siriga bog‘lab tushuntiradi [4, 28-b.]. F. Asmusning ta‘kidlashicha, “Demokrit turmush tarzi haqida fikr yuritganda birinchi galda moddiy ehtiyojlarni qondirish haqidagi g‘oyani ilgari suradi, ularni jamiyat taraqqiyotida ro‘y beradigan barcha o‘zgarishlarning tub sababchisi deb hisoblaydi, jamiyat rivojlanishiga olib keladigan o‘zgarishlarning moddiy sabablari esa manfaatni anglab etish bilan uyg‘un holda ro‘y beradi degan hulosaga keladi” [5, 118-119-b.].

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, turmush tarzini sog‘lom asosga qurish masalasida antik zamonning o‘ziga xos an‘analari mavjud bo‘lgan. Kelgusi avlodning intellektual tarbiyasi va kamol topishida, barqaror turmush tarzini amalga oshirishda uning sog‘lomligi, salomatligi asosiy mezon qilib olingan, jismonan kamol topmagan o‘spirin hatto oliy ma‘lumot olishga loyiq emas, deb e‘lon qilingan.

Qadimgi Yunonistonda tana maqomi jismoniy tarbiya talablariga muvofiq davlat qonunlari doirasida qat‘iy muxokama qilinganligi tarixdan ma‘lum. Yunonlar uchun jismoniy barkamolikka intilish shaxs kamolotining eng asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblangan, insonning tanasi qanchalik go‘zal bo‘lsa, uning o‘zi ham shunchalik komillashib boradi, degan g‘oya jamiyatda ustivorlik qilgan. O‘z salomatligini mustahkamlash, tanasini go‘zallashtirish va baquvvat bo‘lishga intilgan odamlarga Olimp xudolari ham hamisha homiylik qilib kelgan. Baquvvat inson(atlet)ning kelishgan tanasini ideallashtirish jamiyatning siyosiy va diniy tasavvurlaridan munosib o‘rin olgan. “Xudolar oliy darajada sog‘lom, go‘zal, baquvvat qilib tasvirlanganligi bois afinalik jangchi ularning atletik qiyofasiga sodiqligi orqasida o‘z salomatligi, nafosati va jismoniy kamolotidan shukronalik topgan” [3, 28-b.]. Xuddi shu davrda oqilona turmush tarzi haqida «o‘z-o‘zingni bil», «o‘zing haqida o‘zing-g‘amxo‘rlik qil» qabilidagi dastlabki konsepsiyalar vujudga keladi. «O‘zi haqida o‘zi g‘amxo‘rlik qilish» konsepsiyasiga ko‘ra, har bir insonga xos faoliyat usuli bo‘lishi, shunga muvofiq o‘zi to‘g‘risida o‘zi g‘amxo‘rlik qilishi, hayotini o‘zgartirishi va o‘zini komillashtirib borishi kerak. Shunday qilib, «uyg‘unlik tuyg‘usi» qadimgi

yunonlarda hayot ko‘rinishlarini yaratgan, jismoniylik esa ularning tarkibiy qismini tashkil etgan [4, 119-b.]. Sharq falsafasida insonning jismoniy va ma’naviy holati o‘rtasidagi mutanosiblikning saqlanishi muhim tamoyil sanalgan. Buyuk «Avesto»da bayon qilingan «ezgu fikr, ezgu so‘z ezgu amal» sharqona donishmandlikning inson turmush tarzi mohiyat- mazmunini tushunish hamda uni tashkil etishda asosiy tamoyil bo‘lgan. Bunday mutanosiblik nafaqat Sharq, ayni markaziy osiyolik mutafakkirlar tomonidan ham bayon qilingan.

Qadimgi turkiy yodgorlik va yodnomalarda, xalq og‘zaki ijodiyoti namunalarida, tasavvuf falsafasi, jadidizm qadriyatlarini tizimida turmush tarzining asl belgilari aks etganligi o‘z-o‘zidan ravshan. Ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot tufayli, ayniqsa keyingi asrlarda insoniyat turmush tarzi tarkibiga nihoyatda rang-barang omil va vositalar kirib ketadi elektr, televidenie, hozirgi zamon transporti, kompyuter texnikasi, internet kabi ijtimoiy-texnikaviy kashfiyotlar uning tabiatini o‘zgartirib yubordi. SHu bilan birga inson faoliyati, hayotiy muhitining tabiiy, ijtimoiy va ma’naviy sohalarida chuqur nomutanosibliklar ham yuzaga keldi. Bularning oqibatida turmush tarzi sub’ekti - inson ongida chuqur sifat o‘zgarishlari yuzaga keldi, avvallari u ayni bir vaqtning o‘zida turli ne’matlarni ham ishlab chiqaruvchi, ham iste’mol qiluvchi mavqeini egallagan bo‘lsa, endilikda uning bu funksiyalarida keskin tabaqalanish yuz berdi, bu uning hayot, sog‘lomlik, turmush tarziga nisbatan munosabatlarida ham muayyan o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Ilmiy-texnikaviy inqilob yutuqlari insonning tabiiy va ijtimoiy-ishlab chiqarish muhiti sohasidagi o‘zgarishlarga moslashish imkoniyatlarini qisqartirmadi.

Aksincha, ishlab chiqarish nechog‘lik avtomatlashtirilib, insonning yashash sharoiti undan qanchalik bahramand bo‘la bormasin, uning hayoti, yashash sharoiti, ayniqsa organizmining himoya kuchlari shunchalik zo‘riqishga giriftor bo‘ladi. Ishlab chiqarishning keskin rivojlanishi oqibatida ekologik muammolar vujudga ketdi tabiatni saqlab qolish tashvishlari bilan band bo‘lgan insonning o‘zi shu muhitning bir bo‘lagi ekanligini, tabiiy sharoit esa uning turmush tarzi kechadigan makon bo‘lishini unuta boshladi, endilikda butun kuch- imkoniyatlar atrof - muhitni saqlab qolish va yaxshilashga safarbar etildi. SHunday qilib, ekologik xavfsizlik muammosi

milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylandi [6, 16-17-b.]. Yuqoridagilar ko‘rsatadiki, tarixiy taraqqiyot va inson yashashining tabiiy shart-sharoitlari, faoliyat turlarining o‘ziga xos qorishmasini ifodalaydigan kategoriya sifatida «turmush tarzi» tushunchasi tarkib topadi.

Xulosa. Biz sog‘lom turmush tarzi va uning jamiyatdagi barqarorlikni ta’minlash muammosini o‘rganishga kirishar ekanmiz, uni bu sohada yuzaga kelgan umumilliy va falsafiy konsepsiyalarga bog‘lamasdan turib to‘g‘ri tushunish mumkin emasligini ta’kidlashimiz lozim. Binobarin, sog‘lom turmush tarzi asosiy tushuncha «turmush tarzi»ning sifat jihatidan konkret ifodasidir.

Adabiyotlar:

1. Неру Ж. Открытие Индии. Из 2-х кн., Кн.1. - М.: Политиздат, 1989. - С.136-137.
2. Философия. Курс лекций. - М.: ВЛАДОС. 1999. - С. 256.
3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М.: Политиздат, 1991, С.20-22.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-том.- Т.: ЎзМЭ давлат илмий нашриёти, 2002. - 28-б.
5. Асмус В.Ф. Античная философия. - М.: Высшая школа, 1999. - С.118-119.
6. Бенджамин Л. Красота спорта. Пер. с англ. - М.: Радуга, 1984. - С. 16-17.